

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT
LAPORAN HASIL PENELITIAN
TAHUN 2024**

**ANALISIS PENERIMAAN PIUTANG USAHA DAN
PEMBAYARAN HUTANG USAHA TERHADAP PERUBAHAN
ARUS KAS PADA PT. LIPWIH SYNERGYLAB ESTETIKA**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
MULIA PRATAMA
BEKASI
2024**

Lampiran
Lembar Pengesahan Hasil Penelitian

LEMBAR PENGESAHAN

- 1. Kegiatan Penelitian** : Penelitian Mandiri/Internal STIE Mulia Pratama
- Judul Penelitian : ANALISIS PENERIMAAN PIUTANG USAHA DAN PEMBAYARAN HUTANG USAHA TERHADAP PERUBAHAN ARUS KAS PADA PT. LIPWIH SYNERGYLAB ESTETIKA
- 2. Ketua Tim Peneliti**
- Nama Lengkap dan Gelar : **Yayan Yanuari, S.E., M.M.**
- Jabatan : Dosen Tetap STIE Mulia Pratama
- 3. Waktu Pelaksanaan** : TMT 20 Februari – 20 Juni Tahun 2024
- 4. Lokasi Penelitian** : Kota Bekasi
- 5. Sumber Anggaran** : APB STIE Mulia Pratama Tahun 2024
- Besar Anggaran : Rp3.000.000,-
Tiga Juta Rupiah

Kota Bekasi, 10 Maret 2024

Direktur Penelitian

Ketua Tim Peneliti,

Andi Muhammad Sadli, S.E., S.S., M.Si.
NIDN 0403027307

Yayan Yanuari, S.E., M.M.
NIDN 0312076501

**ANALISIS PENERIMAAN PIUTANG USAHA DAN PEMBAYARAN
HUTANG USAHA TERHADAP PERUBAHAN ARUS KAS PADA
PT. LIPWIH SYNERGYLAB ESTETIKA**

Yayan Yanuari, S.E., M.M

ABSTRAK

Piutang merupakan sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan (umumnya dalam bentuk kas) dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa secara kredit. Hutang merupakan semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditur. Piutang usaha dan hutang usaha apabila tidak dikelola dengan baik maka akan berpengaruh terhadap arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan.

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh piutang usaha dan hutang usaha terhadap arus kas pada PT. Lipwih Synergylab Estetika. Penelitian ini dilakukan di PT. Lipwih Synergylab Estetika yang berlokasi di Kawasan Industri Jababeka II Blok EE no. 10E, Pasirsari, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat 17530. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan berupa neraca, laporan laba-rugi dan laporan arus kas sebagai data pendukung dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan cara mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data sehingga diperoleh gambaran masalah yang diteliti dan metode kuantitatif, yaitu dengan membuat tabel data perbandingan dalam 3 tahun.

Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa kelancaran dari penagihan piutang dan pembayaran hutang dapat mempengaruhi arus kas. Dari hasil penelitian dapat diketahui saldo arus kas pada tahun 2017 sebesar Rp. 156.155.337,- pada tahun 2018 mengalami defisit sehingga saldo arus kas minus sebesar Rp. 7.027.014,- dan pada tahun 2019 saldo arus kas sebesar Rp. 344.884.491,-. Artinya jika semakin besar penagihan piutang yang diterima maka semakin besar pula kas yang akan diterima perusahaan, begitu juga sebaliknya. Dan juga dengan besarnya pembayaran hutang, jika semakin besar pembayaran hutang maka semakin besar pula kas yang dikeluarkan oleh perusahaan, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, penagihan piutang dan pembayaran hutang dapat mempengaruhi arus kas.

(Kata kunci : Penerimaan Piutang Usaha, Pembayaran Hutang Usaha, Arus Kas).

ABSTRACT

Receivables are a number of claims that will be received by the company (generally in the form of cash) from other parties, either as a result of the delivery of goods and services on credit. Debt is all the company's financial obligations to other parties that have not been fulfilled where this debt is a source of funds or company capital originating from creditors. Accounts receivable and accounts payable, if not managed properly, will affect the company's cash inflows and outflows.

This study is to determine the effect of trade receivables and accounts payable on cash flow at PT. Lipwih Synergylab Aesthetics. This research was conducted at PT. Lipwih Synergylab Aesthetics which is located in Jababeka II Industrial Estate Blok EE no. 10E, Pasirsari, South Cikarang, Bekasi, West Java 17530. The data sources used in this study were taken from financial statements in the form of balance sheets, income statements and cash flow statements as supporting data and other documents related to the research. This study uses a descriptive method by collecting data, processing and analyzing data in order to obtain a description of the problem under study and quantitative methods, namely by making a table of comparative data in 3 years.

The results of the analysis of this study indicate that the smoothness of the collection of receivables and debt payments can affect cash flow. From the results of the study, it can be seen that the cash flow balance in 2017 was Rp. 156.155.337,- in 2018 experienced a deficit so that the cash flow balance was minus Rp. 7,027.014,- and in 2019 the cash flow balance was Rp. 344,884,491,-. This means that if the greater the collection of receivables received, the greater the cash that will be received by the company, and vice versa. And also with the amount of debt payments, if the greater the debt payment, the greater the cash issued by the company, and vice versa. Therefore, collection of receivables and payment of debts can affect cash flow.

(Keywords: Receipt of Accounts Receivable, Payment of Accounts Payable, Cash Flow).

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap perusahaan baik yang bergerak dibidang jasa, dagang maupun manufaktur memiliki tujuan yang sama yaitu memperoleh laba dan menjaga kesinambungan perusahaan dimasa akan datang. Untuk mendapatkan laba yang optimal volume penjualan harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan semakin ketatnya persaingan beberapa perusahaan, mengakibatkan perusahaan saling berkompetisi untuk menarik konsumen agar membeli barang yang ditawarkan oleh perusahaan, baik secara tunai maupun kredit. Dalam upaya meningkatkan volume penjualan, suatu perusahaan sering melakukan penjualan secara kredit, untuk memberikan kesempatan bagi pembeli yang belum memiliki dana tunai. Untuk dapat mengatasi masalah tersebut maka perusahaan harus berdaya upaya untuk merebut pasar melalui berbagai kebijakan untuk meningkatkan penjualan dengan menerapkan penjualan kredit.

Piutang timbul ketika perusahaan menjual barang dan jasa secara kredit., dengan demikian perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli. Karena penjualan kredit tidak langsung menerima penghasilan kas, hal ini berdampak bagi perusahaan terutama dalam perputaran kas yang nantinya akan mempengaruhi efektivitas arus kas perusahaan. Kas merupakan salah satu aktiva yang memiliki peranan penting dalam perkembangan perusahaan, kas penting karena merupakan asset yang paling cair (liquid). Kas merupakan pembentuk utama laporan arus kas yang merupakan elemen aktiva yang paling lancar yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan perusahaan. Oleh karena itu diperlukan manajemen pengelolaan piutang yang efektif dan efisien agar jumlah dana yang diinvestasikan dalam piutang sesuai dengan tingkat kemampuan perusahaan sehingga tidak mengganggu aliran kas. PT. Lipwih Synergylab Estetika bergerak dibidang manufaktur yang merupakan perusahaan bisnis Maklon Kosmetik merk sendiri yang menghasilkan produk berupa kosmetik. Pengeluaran biaya paling besar digunakan untuk pembelian bahan baku serta untuk pembayaran hutang. Dalam pengeluaran kas perlu adanya pengontrolan agar tidak terjadi defisit kas. Dari penerimaan piutang yang diperoleh sebagian besar dialokasikan untuk pembayaran hutang lancar kepada pemasok. Oleh karena itu perlu adanya pengendalian di perusahaan dalam hal pembayaran hutang kepada pemasok, sebaiknya jika hutang usaha kepada pemasok dibuatkan jadwal jatuh

tempo supaya dibayarkan tepat pada waktunya atau sesuai jatuh tempo agar nama baik perusahaan tetap terjaga dan dapat dipercaya oleh pihak pemasok dan sebaiknya tidak dibayarkan sebelum jatuh tempo karena uang kas yang ada diperusahaan bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya.

Dengan ditetapkannya kebijakan penjualan kredit maka akan timbul piutang, sehingga perusahaan harus menunggu saatnya piutang harus dilunasi karena ada tenggang waktu antara saat penyerahan barang sampai dengan diterimanya uang. Apabila pelunasan piutang tidak lancar, maka akan mengganggu posisi keuangan perusahaan karena modal kerja banyak tertahan dalam bentuk piutang. Jika penerimaan piutang ini tidak lancar maka hal ini dapat menyebabkan terhambatnya modal usaha. Pada perusahaan ini masih belum terkontrol dalam penerimaan piutang, karena sebagian pelanggan telat dalam pembayaran piutangnya, sehingga pemasukan atau penerimaan tidak lancar mempengaruhi untuk membayar hutang dan biaya operasional lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS PENERIMAAN PIUTANG USAHA DAN PEMBAYARAN HUTANG USAHA TERHADAP PERUBAHAN ARUS KAS PADA PT. LIPWIH SYNERGYLAB ESTETIKA”.

Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang dibahas dalam penelitian ini hanya sebatas penerimaan piutang usaha dan pembayaran hutang usaha serta arus kas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah tersebut diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

- Seberapa besar penerimaan piutang usaha dapat mempengaruhi perubahan arus kas?
- Seberapa besar pembayaran hutang usaha dapat mempengaruhi perubahan arus kas?
- Seberapa besar penerimaan piutang usaha dan pembayaran hutang usaha dapat mempengaruhi arus kas?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui seberapa besar penerimaan

piutang usaha dapat mempengaruhi perubahan arus kas.

- b. Untuk mengetahui seberapa besar pembayaran hutang usaha dapat mempengaruhi perubahan arus kas.
- c. Untuk mengetahui seberapa besar penerimaan piutang usaha dan pembayaran hutang usaha dapat mempengaruhi arus kas.

Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan serta wawasan teori mengenai berbagai permasalahan yang diteliti dan sekaligus memberikan pengetahuan dari objek yang diteliti, serta sebagai bahan perbandingan yang didapat selama perkuliahan dan kenyataan yang terjadi di perusahaan.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi proses pengumpulan kas dari penagihan piutang usaha dan pembayaran hutang usaha serta cara pengelolaan arus kas yang baik sesuai ketentuan prosedur akuntansi yang berlaku.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang positif. Selain itu, sebagai referensi serta bahan pelengkap data guna untuk penelitian lanjutan yang mempunyai masalah yang sama.

LANDASAN TEORI

Pengertian Piutang

Menurut Samaryn L. M (2014:61) Piutang meliputi semua tagihan perusahaan yang akan diterima dalam kas dimasa yang akan datang. Dalam neraca dapat ditemukan piutang yang dikelompokan sebagai piutang usaha, piutang wesel dan piutang lain-lain. Selain itu dalam neraca juga sering ditemukan penyisihan piutang tak tertagih. Masih berkaitan dengan piutang, dalam laporan laba rugi terdapat akun beban penghapusan piutang.

Menurut Hery (2014:202) Istilah piutang mengacu pada sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan (umumnya dalam bentuk kas) dan pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa secara kredit (untuk piutang pelanggan yang terdiri atas piutang usaha

dan memungkinkan piutang wesel), memberikan pinjaman (untuk piutang karyawan, piutang debitur yang biasanya langsung dalam bentuk piutang wesel, dan piutang bunga), maupun sebagai akibat kelebihan pembayaran kas kepada pihak lain (untuk piutang pajak).

Menurut James M Reeve (2013:437), "Piutang mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lain. Piutang-piutang ini biasanya merupakan bagian yang signifikan dari total aset lancar".

Menurut Walter (2012:291), "Piutang adalah klaim moneter terhadap pihak lainnya. Piutang diperoleh terutama dengan menjual barang dan jasa (piutang usaha) serta meminjamkan uang".

Klasifikasi Piutang

Ikatan Akuntansi Indonesia IAI (2014:451) mengklasifikasikan piutang ke dalam dua kategori yaitu piutang usaha dan piutang non usaha, sebagai berikut :

1. Piutang Usaha

Piutang usaha umumnya adalah kategori yang paling signifikan dari piutang, dan merupakan hasil dari aktivitas normal bisnis, yaitu penjualan barang atau jasa secara kredit kepada pelanggan. Piutang usaha mewakili pemberian kredit jangka pendek kepada pelanggan. Pembayaran umumnya jatuh tempo dalam 30 hari hingga 90 hari. Persyaratan kredit biasanya merupakan perjanjian informal antar penjual dan pembeli yang didukung oleh dokumen bisnis seperti faktur penjualan, order penjualan dan kontrak pengiriman. Biasanya piutang usaha tidak melibatkan bunga, walaupun biaya bunga atau biaya jasa mungkin saja ditambahkan apabila pembayaran tidak dilakukan dalam periode tertentu. Piutang usaha adalah jenis piutang yang paling umum dan biasanya merupakan yang paling signifikan dari segi total nilai uangnya. Piutang usaha sering disebut juga sebagai piutang dagang.

2. Piutang Non Usaha

Piutang jenis ini meliputi semua jenis piutang lainnya selain piutang usaha. Piutang non usaha harus diikhtisarkan dalam akun-akun dengan nama yang sesuai dan dilaporkan secara terpisah dalam laporan keuangan.

Piutang non usaha muncul dari beberapa transaksi sebagai berikut :

- a. Penjualan surat berharga atau properti lainnya

- selain persediaan.
- b. Deposit atau simpanan untuk menjamin pelaksanaan kontrak atau pembayaran atas beban.
 - c. Klaim untuk pengurangan harga atau pengembalian pajak.
 - d. Piutang deviden dan bunga.

Pengendalian Internal atas Piutang Usaha

Ada tiga bidang pengendalian piutang :

1. Pemberian kredit dagang kebijakan kredit dan syarat penjualan harus tidak menghalangi penjualan kepada para pelanggan yang sehat keadaan keuangannya dan juga tidak boleh menimbulkan kerugian yang besar karena adanya piutang sanksi yang berlebihan.
2. Penagihan (collections) apabila telah diberikan kredit harus dilakukan setiap usaha untuk memperoleh pembayaran yang sesuai dengan syarat penjualan dalam waktu yang wajar.
3. Penetapan dan penyelenggaraan pengendalian intern yang layak. Membuat suatu system pengendalian intern yang memadai untuk memastikan bahwa semua penyerahan barang sudah difakturkan atau difakturkan sebagaimana mestinya kepada para pelanggan dan bahwa penerimaan benar-benar masuk kedalam rekening perusahaan.

Pengertian Hutang

Hutang sering disebut juga sebagai kewajiban, dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain.

Menurut Munawir (2014:18) Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepadapihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditur.

Menurut Hery (2014:294) Utang Usaha adalah kewajiban yang diperkirakan akan dibayar dengan menggunakan asset lancar atau menciptakan kewajiban lancar lainnya dan harus segera di lunasi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun.

Menurut Carl S. Warren (2014:457) Utang merupakan kewajiban untuk membayar yang dicatat sebagai liabilitas oleh debitur. Utang Usaha berasal

dari pembelian barang atau jasa untuk digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan atau untuk membeli persediaan barang untuk dijual kembali.

Jenis-jenis Hutang Jangka Pendek dan Hutang Jangka Panjang

Menurut Munawir (2014:18) pengertian hutang jangka pendek adalah “Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca)”. Hutang jangka pendek atau hutang lancar terdiri dari:

- a. Hutang Usaha
Hutang yang timbul karena adanya pembelian bahan baku atau material untuk kegiatan operasional perusahaan secara kredit.
- b. Hutang Wesel
Hutang yang disertai dengan janji tertulis (yang diatur dengan undang- undang) untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang.
- c. Hutang Pajak
Baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun pajak yang bersangkutan maupun pajak pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas negara.
- d. Biaya yang masih harus dibayar
Biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya.
- e. Penghasilan yang diterima dimuka (Deferred Revenue)
Kewajiban perusahaan untuk menyerahkan barang atau jasa kepada pihak lain yang harus diselesaikan dimasa depan karena perusahaan telah menerima sebagian atau keseluruhan pembayaran dari pihak lain tersebut.

Hutang jangka panjang (long term liabilities) adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari setahun. Jenis-jenis hutang jangka panjang, antara lain :

- a. Hutang Obligasi
Surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Singkat kata obligasi adalah surat utang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapat keuntungan berupa bunga nantinya.
- b. Hutang Hipotek
Hutang jangka panjang dengan jaminan aktiva tetap (misalnya: gedung, tanah) yang disertai perjanjian tertulis. Persetujuan atau perjanjian hipotek dibuat secara tertulis dengan akta notaris.

- c. Wesel Bayar Jangka Panjang
Pernyataan tertulis dari debitur bahwa ia berjanji untuk membayar sejumlah tertentu, pada tanggal tertentu dengan memperhitungkan tingkat bunga tertentu.
- d. Hutang Sewa Guna Usaha (leasing)
Hutang yang diperoleh dari perusahaan leasing untuk pembelian aktiva tetap (dalam bentuk capital lease) dan biasanya dicicil dalam jangka panjang.
- e. Hutang Bank Jangka Panjang
Pinjaman yang diterima perusahaan dari sebuah bank dalam jumlah yang besar dan jangka waktu pelunasan lebih dari satu tahun.
- f. Hutang Bunga
Jumlah bunga yang harus dibayar perusahaan atas pinjaman jangka panjangnya.

Metode Pencatatan Hutang

Ada dua metode pencatatan hutang, yaitu :

- a. Account Payable Procedure
Dalam account payable procedure, catatan hutang adalah berupa kartu hutang yang diselenggarakan untuk setiap kreditur, yang memperlihatkan catatan mengenai faktur dari pemasok, jumlah yang terutang, jumlah pembayaran, dan saldo hutang. Dokumen yang digunakan dalam account payable procedure adalah faktur dari pemasok dan kuitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh pemasok.
- b. Voucher Payable Procedure
Dalam voucher payable procedure, tidak menggunakan kartu hutang. Tapi menggunakan arsip voucher yang disimpan dalam arsip menurut abjad atau menurut tanggal jatuh temponya. Arsip bukti kas keluar ini berfungsi sebagai catatan hutang.

Pengertian Arus Kas

Arus kas mencerminkan penerimaan kas dan pengeluaran kas perusahaan. Ukuran kas mengakui arus kas masuk saat diterima walaupun belum dihasilkan dan mengakui arus kas keluar saat kas dibayarkan walaupun belum terjadi.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:257) arus kas merupakan suatu laporan yang memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan pada suatu periode tertentu dengan mengklasifikasikan transaksi pada kegiatan : operasi, pembiayaan dan investasi.

Menurut Soemarno (2012:320) “Laporan arus kas adalah laporan perubahan posisi keuangan mengikhtisarkan perubahan kas, darimana diperoleh dan kemana akan digunakan.

Klasifikasi Arus Kas

Menurut Niswonger, Roilin C, Philip E (2011:145) laporan arus kas melaporkan arus kas melalui 3 jenis aktivitas, yaitu :

1. Arus kas dari aktivitas operasi (cash flows from operating activities) adalah arus kas dari transaksi yang mempengaruhi laba bersih. Contoh : mencakup pembelian dan penjualan barang dagang oleh pengecer.
2. Arus kas dari aktivitas investasi (cash flow investing activities) adalah kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi aktiva tetap. Contoh : penjualan dan pembelian aktiva tetap, seperti : peralatan dan bangunan.
3. Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah arus kas dari transaksi yang mempengaruhi ekuitas dan hutang perusahaan. Contoh : penerbitan atau penarikan ekuitas dan hutang.

Pengendalian Internal atas Penerimaan Kas

Mengingat kas merupakan aset yang paling lancar dibanding aset lainnya, maka untuk mengamankan penerimaan kas ini diperlukanlah sebuah sistem pengendalian internal yang sangat baik. Secara garis besar, berikut ini adalah beberapa penerapan prinsip pengendalian internal atas penerimaan kas :

1. Hanya karyawan tertentu saja yang secara khusus ditugaskan untuk menangani penerimaan kas.
2. Adanya pemisah tugas (segregation of duties) antara individu yang menerima kas, mencatat/membukukan penerimaan kas, dan yang menyimpan kas.
3. Setiap transaksi penerimaan kas harus didukung oleh dokumen (sebagai bukti transaksi) seperti : slip berita pembayaran (pengiriman) uang/remittance advices (dalam kasus penerimaan uang lewat pos/mail receipts), struk/cash register records (dalam kasus penerimaan uang lewat konter penjualan /counter receipts), dan salinan bukti setor uang tunai ke bank (deposit slip).
4. Uang kas hasil penerimaan penjualan harian atau hasil penagihan piutang dari pelanggan harus disetor ke bank setiap hari oleh departemen kasir.
5. Dilakukannya pengecekan independen atau verifikasi internal.

- Mengikat karyawan yang menangani penerimaan kas dengan uang pertanggungungan.

Pengendalian Internal atas Pembayaran Kas

Pengendalian internal atas kas seharusnya memberikan jaminan yang memadai bahwa pembayaran hanya dilakukan untuk transaksi yang benar-benar telah diotorisasi dengan semestinya. Di samping itu, budgeting juga dapat menjadi sebagai salah satu alat control untuk memastikan bahwa uang kas telah digunakan secara efisien. Biasanya, manajer keuangan secara berkala akan menyusun anggaran pengeluaran kas dengan teliti dan setiap akhir periode anggaran pengeluaran kas akan dievaluasi untuk mengetahui lebih lanjut faktor-faktor penyebab terjadinya pengeluaran kas yang menyimpang dari anggaran.

Untuk menjamin pengendalian internal yang baik maka pemisah tugas sangat mutlak diperlukan. Jika pengendalian internal tidak diterapkan dengan baik, maka tidak hanya potongan pembelian, tetapi potongan dagang (trade discounts) juga akan atau dapat dimanipulasi. Secara garis besar, berikut ini adalah beberapa penerapan prinsip pengendalian internal atas pembayaran kas yang menggunakan cek :

- Hanya pejabat tertentu saja yang secara khusus memiliki otoritas untuk menandatangani cek (biasanya manager keuangan).
- Adanya pemisah tugas (segregation of duties) antara individu yang menyetujui pembayaran kas, melakukan pembayaran kas, dan yang mencatat/membukukan pengeluaran kas.
- Menggunakan cek yang telah bernomor urut tercetak, setiap cek harus dilampiri dengan bukti tagihan.
- Simpanlah blank cek yang belum terpakai (yang telah bernomor urut tercetak) dalam safe deposit box, dan hanya satu orang tertentu saja yang ditunjuk memiliki kode akses untuk membukanya, cetak jumlah (nilai) cek yang akan dibayar dan tujuan serta penerima pembayaran dengan menggunakan mesin cetak.
- Dilakukannya pengecekan independen atau verifikasi internal. Bandingkan antara cek dengan bukti tagihan dan cocokan dengan laporan bank atau rekening koran bulanan.
- Faktur tagihan (invoices) yang telah dibayar lunas harus segera diberi stempel "lunas"(paid).

Kerangka Pemikiran Teoritis

Keterangan :

- Penerimaan Piutang (X1) mempengaruhi Arus Kas (Y) pada Perusahaan.
- Pembayaran Hutang (X2) Mempengaruhi Arus Kas (Y) pada Perusahaan.
- Penerimaan Piutang (X1) dan Pembayaran Hutang (X2) mempengaruhi Arus Kas (Y) pada Perusahaan.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis menduga bahwa :

- Diduga penerimaan piutang usaha akan mempengaruhi besarnya arus kas.
- Diduga pembayaran hutang usaha akan mempengaruhi besarnya arus kas.
- Diduga bahwa penerimaan piutang usaha dan pembayaran hutang usaha akan mempengaruhi besarnya arus kas.

METODE PENELITIAN

Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilakukan dari bulan Februari 2021 - April 2021.

Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data sesuai kebutuhan penelitian, penulis akan melakukan penelitian di PT. Lipwih Sinergylab Estetika yang berlokasi di Kawasan Industri Jababeka II Blok EE no. 10E, Pasirsari, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat 17530.

Populasi dan Sampel

- a. Populasi
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Perusahaan yaitu Neraca, Laba/rugi dan arus kas.
- b. Sampel
Sampel dalam penelitian ini adalah Penerimaan penagihan piutang, pembayaran hutang dan arus kas.

Jenis dan Sumber Data

- a. Jenis Data
Jenis data yang digunakan di penelitian ini adalah data sekunder dimana data diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip perusahaan.
- b. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan terkhususnya Neraca, Laba Rugi dan Laporan Arus Kas.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah :

- a. Metode Kepustakaan
Dengan metode ini penulis dapat memperoleh data secara akurat dan informatif. Data tersebut dapat diperoleh dari literatur-literatur, catatan yang relevan, dan mempelajarinya dari buku-buku ataupun bahan perkuliahan yang berhubungan dengan penerimaan piutang, pembayaran hutang dan arus kas yang nantinya dijadikan sebagai landasan teori.
- b. Study Lapangan
Penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 1. Pengamatan (observation)
Metode penelitian dengan pengumpulan data secara langsung dilapangan dimana penulis melakukan pengamatan dan penelitian secara langsung pada objek penelitian.
 2. Wawancara (interview)
Metode penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh informasi dan

data-data yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Dokumentasi
Metode penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh laporan- laporan dan dokumen-dokumen lainnya yang erat hubungannya dengan objek penelitian dan membaca literatur-literatur sebagai dasar teori yang akan dijadikan sebagai landasan teoritis dalam penulisan skripsi.

Metode Analisis Data Analisis Kuantitatif

Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis hasil data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka yang diperoleh dari objek yang diteliti dengan menggunakan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.

Analisis Deskriptif

Metode ini bertujuan untuk menjelaskan hasil penelitian serta menggambarkan secara sistematis mengenai objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini diwujudkan dengan cara membuat analisis dan kesimpulan berdasarkan perbandingan antara data yang diperoleh dengan dasar teori relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Piutang Usaha

Tabel 4.2.2.1
Data Perhitungan Penerimaan Penagihan
Piutang Usaha
PT. Lipwih Synergylab Estetika
Periode 31 Desember 2017

	Aktual Perusahaan	Menurut Penelitian	Selisih
Saldo Awal Piutang	337.999.202	337.999.202	--
Penjualan Kredit	3.016.196.526	3.016.196.526	--
Piutang yang Siap Ditagih	3.354.195.728	3.354.195.728	--
Kas yang diterima dari Penagihan Piutang	2.731.527.989	2.886.208.974	(154.680.985)
Saldo Akhir Piutang	622.667.739	467.986.754	154.680.985
% Efektivitas Penagihan	81,44%	86,05%	4,61%

(Diolah Penulis)

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2017 kas yang diterima perusahaan dari penagihan piutang adalah sebesar Rp. 2.731.527.989,- dari nilai piutang yang siap ditagih sebesar Rp. 3.354.195.728,- sedangkan menurut penelitian kas yang dapat diterima dari penagihan piutang adalah sebesar Rp. 2.886.208.974,- sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 154.680.985,-. Hal ini disebabkan adanya piutang yang belum tertagih karena beberapa pelanggan meminta tambahan waktu jatuh tempo untuk pelunasan piutang.

Dari data perhitungan tersebut diatas terlihat bahwa penerimaan penagihan piutang usaha yang tidak tepat waktu dapat mempengaruhi besarnya kas yang harus diterima yaitu sebesar Rp. 2.886.208.974,-tetapi perusahaan baru menerima kas sebesar Rp. 2.731.527.989,- atau selisih sebesar Rp. 154.680.985,- sehingga efektivitas penagihan piutang seharusnya sebesar 86,05% hanya diterima perusahaan sebesar 81,44% atau selisih sebesar 4,61%.

Tabel 4.2.2.2
Data Perhitungan Penerimaan Penagihan
Piutang Usaha
PT. Lipwih Synergylab Estetika
Periode 31 Desember 2018

	Aktual Perusahaan	Menurut Penelitian	Selisih
Saldo Awal Piutang	622.667.739	467.986.754	154.680.985
Penjualan Kredit	4.208.964.840	4.208.964.840	--
Piutang yang Siap Ditagih	4.831.632.579	4.676.951.594	(154.680.985)
Kas yang diterima dari Penagihan Piutang	3.943.668.389	3.992.306.702	(48.638.313)
Saldo Akhir Piutang	887.964.190	684.644.892	203.319.298
% Efektivitas Penagihan	81,62%	85,36%	3,74%

(Diolah Penulis)

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2018 kas yang diterima perusahaan dari penagihan piutang adalah sebesar Rp. 3.943.668.389,- dari nilai piutang yang siap ditagih sebesar Rp. 4.831.632.579,- sedangkan menurut penelitian kas yang dapat diterima dari penagihan piutang adalah sebesar Rp. 3.992.306.702,- dari nilai piutang yang siap ditagih sebesar Rp. 4.676.951.594,- sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 48.638.313,-. Hal ini disebabkan adanya deposit in transit piutang yang sudah diterima oleh perusahaan padaakhir tahun 2018 tetapi perusahaan belum mencatat sebagai penerimaan kas pada tahun tersebut. Selisih antara saldo awal piutang merupakan jumlah kumulatif dari tahun 2017 sampai dengan 2018 sebesar Rp. 154.680.985,-.

Dari data perhitungan tersebut diatas terlihat bahwa penerimaan penagihan piutang usaha yang tidak tepat waktu dapat mempengaruhi besarnya kas yang harus diterima yaitu sebesar Rp. 3.992.306.702,- tetapi perusahaan baru menerima kas sebesar Rp. 3.943.668.389,- atau selisih sebesar Rp. 48.638.313,- sehingga jumlah efektivitas penagihan piutang seharusnya sebesar 85,36% hanya diterima perusahaan sebesar 81,62% atau selisih sebesar 3,74%.

Pembayaran Hutang Usaha

Tabel 4.2.2.3
Data Perhitungan Penerimaan Penagihan
Piutang Usaha
PT. Lipwih Synergylab Estetika
Periode 31 Desember 2019

	Aktual Perusahaan	Menurut Penelitian	Selisih
Saldo Awal Piutang	887.964.190	684.644.892	203.319.298
Penjualan Kredit	4.599.468.282	4.599.468.282	-
Piutang yang Siap Ditagih	5.487.432.472	5.284.113.174	(203.319.298)
Kas yang diterima dari Penagihan Piutang	4.370.217.442	4.423.112.603	(52.895.161)
Saldo Akhir Piutang	1.117.215.030	861.000.571	256.214.459
% Efektivitas Penagihan	79,64%	83,71%	4,07%

(Diolah Penulis)

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2019 kas yang diterima perusahaan dari penagihan piutang adalah sebesar Rp. 4.370.217.442,- dari nilai piutang yang siap ditagih Rp. 5.487.432.472,- sedangkan menurut penelitian kas yang dapat diterima dari penagihan piutang adalah sebesar Rp. 4.423.112.603,- dari nilai piutang yang siap ditagih sebesar Rp. 5.284.113.174,- sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 52.895.161,-. Hal ini disebabkan adanya penagihan piutang yang belum diterima karena pelanggan tersebut meminta tambahan waktu jatuh tempo untuk pelunasan piutang. Selisih antara saldo awal piutang merupakan jumlah kumulatif dari tahun 2017 sampai dengan 2018 sebesar Rp. 203.319.298,-.

Dari data perhitungan tersebut diatas terlihat bawa penerimaan penagihan piutang usaha yang tidak tepat waktu dapat mempengaruhi besarnya kas yang harus diterima yaitu sebesar Rp. 4.423.112.603,-tetapi perusahaan baru menerima kas sebesar Rp. 4.370.217.442,- atau selisih sebesar Rp. 52.895.161,- sehingga jumlah efektivitas penagihan piutang seharusnya sebesar 83,71% hanya diterima perusahaan sebesar 79,64% atau selisih sebesar 4,07%.

Tabel 4.2.3.1
Data Perhitungan Pengeluaran
Pembayaran Hutang
PT. Lipwih Synergylab Estetika
Periode 31 Desember 2017

	Aktual Perusahaan	Menurut Penelitian	Selisih
Saldo Awal Hutang Usaha	326.615.940	326.615.940	-
Pembelian Kredit	2.010.317.226	2.010.317.226	-
Hutang yang harus dibayar	2.336.933.166	2.336.933.166	-
Hutang yang Dibayar dengan Kas	1.662.579.750	1.716.384.059	(53.804.309)
Saldo Akhir Hutang Usaha	674.353.416	620.549.107	53.804.309
% Efektivitas Pembayaran	71,14%	73,45%	2,30%

(Diolah Penulis)

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2017 hutang usaha yang telah dibayar dengan kas perusahaan adalah sebesar Rp. 1.662.579.750,- dari jumlah hutang usaha yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebesar Rp. 2.336.933.166,- sedangkan menurut penelitian hutang usaha yang dapat dibayar adalah sebesar Rp. 1.716.384.059,- sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 53.804.309,-. Hal ini disebabkan perusahaan menunda pembayaran hutang karena adanya penerimaan dari penagihan piutang yang tidak dapat ditagih.

Dari data perhitungan tersebut diatas terlihat bahwa pembayaran hutang dengan yang tidak tepat waktu dapat mempengaruhi besarnya kas yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp. 1.716.384.059,- tetapi perusahaan baru membayar hutang usaha sebesar Rp. 1.662.579.750,- atau selisih sebesar Rp. 53.804.309,- sehingga jumlah efektivitas pembayaran hutang seharusnya sebesar 73,45% hanya sebesar 71,14% atau selisih 2,30%.

Tabel 4.2.3.2
Data Perhitungan Pengeluaran
Pembayaran Hutang
PT. Lipwih Synergylab Estetika
Periode 31 Desember 2018

	Aktual Perusahaan	Menurut Penelitian	Selisih
Saldo Awal Hutang Usaha	674.353.416	620.549.107	53.804.309
Pembelian Kredit	2.510.311.145	2.510.311.145	-
Hutang yang harus dibayar	3.184.664.561	3.130.860.252	(53.804.309)
Hutang yang Dibayar dengan Kas	2.198.237.585	2.267.311.145	(69.073.560)
Saldo Akhir Hutang Usaha	986.426.976	863.549.107	122.877.869
% Efektivitas Pembayaran (Dialah Pembiis)	69,03%	72,42%	3,39%

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2018 hutang usaha yang telah dibayar dengan kas perusahaan adalah sebesar Rp. 2.198.237.585,- dari jumlah hutang usaha yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebesar Rp. 3.184.664.561,- sedangkan menurut penelitian hutang usaha yang dapat dibayarkan adalah sebesar Rp. 2.267.311.145,- dari jumlah hutang usaha yang harus dibayar sebesar Rp. 3.130.860.252,- sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 69.073.560,- Hal ini disebabkan perusahaan mengalami defisit oleh karena itu perusahaan menunda beberapa pembayaran hutang yang sudah jatuh tempo. Selisih antara saldo awal hutang merupakan jumlah kumulatif dari tahun 2017 sampai dengan 2018 sebesar Rp. 53.804.309,-

Dari data perhitungan tersebut diatas terlihat bahwa pembayaran hutang dengan yang tidak tepat waktu dapat mempengaruhi besarnya kas yang harus dibayarkan yaitu Rp. 2.267.311.145,- tetapi perusahaan baru membayar hutang usaha sebesar Rp. 2.198.237.585,- atau selisih sebesar Rp. 69.073.560,- sehingga jumlah efektivitas pembayaran hutang seharusnya sebesar 72,42% hanya 69,03% atau selisih 3,39%.

Tabel 4.2.3.3
Data Perhitungan Pengeluaran
Pembayaran Hutang
PT. Lipwih Synergylab Estetika
Periode 31 Desember 2019

	Aktual Perusahaan	Menurut Penelitian	Selisih
Saldo Awal Hutang Usaha	986.426.976	863.549.107	122.877.869
Pembelian Kredit	1.610.317.226	1.610.317.226	-
Hutang yang harus dibayar	2.596.744.202	2.473.866.333	(122.877.869)
Hutang yang Dibayar dengan Kas	1.710.185.336	1.731.900.466	(21.715.130)
Saldo Akhir Hutang Usaha	886.558.866	741.965.867	144.592.999
% Efektivitas Pembayaran (Dialah Pembiis)	65,86%	70,01%	4,15%

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2019 hutang usaha yang telah dibayar dengan kas perusahaan adalah sebesar Rp. 1.710.185.336,- dari jumlah hutang usaha yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 2.596.744.202,- sedangkan menurut penelitian hutang usaha yang dapat dibayar adalah sebesar Rp. 1.731.900.466,- sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 21.715.130,-. Hal ini disebabkan karena penerimaan penagihan piutang yang tidak lancar sehingga saldo kas di perusahaan tidak cukup untuk melakukan pembayaran hutang usaha karena akan digunakan untuk pembayaran operasional lainnya. Selsih antara saldo awal hutang merupakan jumlah kumulatif dari tahun 2017 sampai dengan 2019 sebesar Rp. 122.877.869,-

Dari data perhitungan tersebut diatas terlihat bahwa pemabayaran hutang usaha yang tidak tepat waktu dapat mempengaruhi besarnya kas yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp.1.731.900.466,- tetapi perusahaan baru membayar hutang usaha sebesar Rp. 1.710.185.336,- atau selisih sebesar Rp. 21.715.130,- sehingga jumlah efektivitas pembayaran hutang seharusnya sebesar 70,01% hanya 65,86% atau selisih 4,15%.

Arus Kas

Tabel 4.2.4.1
Data Perhitungan Laporan Arus Kas
Periode 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

Arus Kas dari Kegiatan Operasi	Aktual Perusahaan	Menurut Penelitian	Selisih
Arus Kas Masuk			
Penjualan Tunai	697.243.952	697.243.952	
Penagihan Piutang	2.731.527.989	2.886.208.974	(154.680.985)
Pendapatan Lain-lain	23.779.163	23.779.163	
Total Kas Masuk	3.452.551.104	3.607.232.089	
Arus Kas Keluar			
Pembelian Tunai	563.566.543	563.566.543	
Pembayaran Hutang Usaha	1.662.579.750	1.716.384.059	(53.804.309)
Pembayaran Hutang Lain-lain	100.464.738	100.464.738	
Leasing	55.765.390	55.765.390	
Beban Adm & Umum	559.786.990	559.786.990	
Beban Pemasaran	354.232.356	354.232.356	
Total Kas Keluar	3.296.395.767	3.350.200.076	
Arus Kas	156.155.337	257.032.013	(100.876.676)
Saldo Awal Kas	304.809.954	304.809.954	
Saldo Akhir Kas	460.965.291	561.841.967	

(Diolah Penulis)

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2017 arus kas perusahaan menurut penelitian adalah sebesar Rp. 257.032.013,- sedangkan perusahaan hanya mencatat arus kas sebesar Rp. 156.155.337,- atau selisih sebesar Rp. 100.876.676,-. Hal ini terjadi karena terdapat selisih antara data perusahaan dan penelitian pada jumlah penagihan piutang usaha yaitu sebesar Rp. 154.680.985,- dan selisih pada jumlah pembayaran hutang usaha sebesar Rp. 53.804.309,-.

Dari data perhitungan tersebut diatas terlihat bahwa besar kecilnya penerimaan penagihan piutang usaha dan pembayaran hutang usaha dapat mempengaruhi besarnya saldo arus kas yang diperoleh.

Tabel 4.2.4.2
Data Perhitungan Laporan Arus Kas
Periode 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah)

Arus Kas dari Kegiatan Operasi	Aktual Perusahaan	Menurut Penelitian	Selisih
Arus Kas Masuk			
Penjualan Tunai	757.665.446	757.665.446	
Penagihan Piutang	3.943.668.389	3.992.306.702	(48.638.313)
Pendapatan Lain-lain	26.004.342	23.779.163	
Total Kas Masuk	4.727.338.177	4.773.751.311	
Arus Kas Keluar			
Pembelian Tunai	964.567.542	964.567.542	
Pembayaran Hutang Usaha	2.198.237.585	2.267.311.145	(69.073.560)
Pembayaran Hutang Lain-lain	336.875.468	336.875.468	
Leasing	84.676.543	84.676.543	
Beban Adm & Umum	602.467.086	602.467.086	
Beban Pemasaran	547.540.967	547.540.967	
Total Kas Keluar	4.734.365.191	4.803.438.751	
Arus Kas	(7.027.014)	(29.687.440)	22.660.426
Saldo Awal Kas	460.965.291	561.841.967	
Saldo Akhir Kas	453.938.277	532.154.527	

(Diolah Penulis)

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2018 arus kas perusahaan menurut penelitian adalah sebesar Rp. 29.687.440,- sedangkan perusahaan hanya mencatat arus kas sebesar Rp. 7.027.014,-, atau selisih sebesar Rp. 22.660.426,-. Hal ini terjadi karena terdapat selisih antara data perusahaan dan penelitian pada jumlah penagihan piutang usaha yaitu sebesar Rp. 48.638.313,- dan selisih pada jumlah pembayaran hutang usaha sebesar Rp. 69.073.560,-.

Dari data perhitungan tersebut diatas terlihat bahwa besar kecilnya penerimaan penagihan piutang usaha dan pembayaran hutang usaha dapat mempengaruhi besarnya saldo arus kas yang diperoleh.

Tabel 4.2.43
Data Perhitungan Laporan Arus Kas
Periode 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah)

Arus Kas dari Kegiatan Operasi	Aktual Perusahaan	Menurut Penelitian	Selisih
Arus Kas Masuk			
Penjualan Tunai	828.554.455	828.554.455	
Penagihan Piutang	4.370.217.442	4.423.112.603	(52.895.161)
Pendapatan Lain-lain	36.152.474	36.152.474	
Total Kas Masuk	5.234.924.371	5.287.819.532	
Arus Kas Keluar			
Pembelian Tunai	1.545.676.544	1.545.676.544	
Pembayaran Hutang Usaha	1.710.185.336	1.731.900.466	(21.715.130)
Pembayaran Hutang Lain-lain	211.567.876	211.567.876	
Leasing	105.308.976	105.308.976	
Beban Adm & Umum	707.546.780	707.546.780	
Beban Pemasaran	609.754.368	609.754.368	
Total Kas Keluar	4.890.039.880	4.911.755.010	
Arus Kas	344.884.491	376.064.522	(31.180.031)
Saldo Awal Kas	453.938.277	532.154.527	
Saldo Akhir Kas	798.822.768	908.219.049	

(Dolah Penolis)

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2019 arus kas perusahaan menurut penelitian adalah sebesar Rp. 376.064.522,- sedangkan perusahaan hanya mencatat arus kas sebesar Rp. 344.884.491,- atau selisih sebesar Rp. 31.180.031,-. Hal ini terjadi karena terdapat selisih antara data perusahaan dan penelitian pada jumlah penagihan piutang usaha yaitu sebesar Rp. 52.895.161,- dan selisih pada jumlah pembayaran hutang usaha sebesar Rp. 21.715.130,-.

Dari data perhitungan tersebut diatas terlihat bahwa besar kecilnya penerimaan piutang usaha dan pembayaran hutang usaha dapat mempengaruhi besarnya saldo arus kas yang diperoleh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian dan perhitungan yang telah penulis lakukan dan paparkan pada bab-bab sebelumnya tentang Analisis Penerimaan Piutang Usaha dan

Pembayaran Hutang Usaha Terhadap Perubahan Arus Kas Pada PT. Lipwih Sinergylab Estetika menggunakan data tahunan dari Laporan keuangan tahun 2017 sampai dengan 2019 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa penerimaan penagihan piutang usaha yang tidak tepat waktu dapat mempengaruhi besarnya kas yang harus diterima, sehingga besarnya penerimaan kas dari penagihan piutang usaha dapat mempengaruhi saldo arus kas yang diperoleh. Pada tahun 2017 besarnya penerimaan piutang usaha yang diterima adalah Rp. 2.731.527.989,-, dengan arus kas yang diperoleh sebesar Rp. 156.155.337,-. Pada tahun 2018 besarnya penerimaan piutang usaha yang diterima adalah sebesar Rp. 3.943.668.389,-, dengan saldo arus kas yang diperoleh sebesar minus Rp. 7.027.014,-. Pada tahun 2019 besarnya penerimaan piutang usaha yang diterima adalah sebesar Rp. 4.370.217.442,-, dengan saldo arus kas yang diperoleh sebesar Rp. 344.884.491,-. Maka besar kecilnya piutang usaha dapat mempengaruhi arus kas perusahaan.
2. Bahwa pembayaran hutang usaha yang tidak tepat waktu dapat mempengaruhi besarnya kas yang harus dikeluarkan sehingga besarnya pengeluaran kas untuk pembayaran hutang usaha dapat mempengaruhi saldo arus kas yang diperoleh. Pada tahun 2017 besarnya pembayaran hutang usaha adalah sebesar Rp. 1.662.579.750,-, dengan arus kas yang diperoleh sebesar Rp. 156.155.337,-. Pada tahun 2018 besarnya pembayaran hutang usaha adalah sebesar Rp. 2.198.237.585,-, dengan arus kas yang diperoleh minus sebesar Rp. 7.027.014,-. Pada tahun 2019 besarnya pembayaran hutang usaha adalah sebesar Rp. 1.710.185.336,-, dengan arus kas yang

diperoleh sebesar Rp. 344.884.491,-. Maka besar kecilnya pembayaran hutang usaha dapat mempengaruhi arus kas perusahaan.

3. Dari kedua kesimpulan diatas, maka dapat diketahui bahwa besarnya penerimaan piutang dan pembayaran hutang saling mempengaruhi arus kas. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui saldo arus kas pada tahun 2017 sebesar Rp. 156.155.337,- pada tahun 2018 mengalami defisit sehingga saldo arus kas minus sebesar Rp. 7.027.014,- dan pada tahun 2019 saldo arus kas sebesar Rp. 344.884.491,-. Sisa dari penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dipengaruhi faktor lain diluar dari pembahasan dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan penelitian tentang Analisis Penerimaan Piutang Usaha dan Pembayaran Hutang Usaha Terhadap Perubahan Arus Kas Pada PT. Lipwih Sinergylab Estetika yang dilakukan, maka penulis memberikan saran dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi manajemen perusahaan, peneliti selanjutnya, dan pembaca. Adapun saran yang dapat ditulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan penerimaan piutang, maka harus adanya pengendalian penagihan piutang dengan membuat jadwal umur piutang yang jelas agar dapat mengawasi penagihan piutang supaya lebih efektif sehingga penerimaan piutang usaha dapat tertagih sesuai waktu yang sudahditetapkan.
2. Untuk meminimalkan penagihan piutang yang tidak tertagih, maka perusahaan harus

tegas dalam memberikan batasan kredit dan selektif dalam memberikan kredit terhadap pelanggan supaya dana perusahaan yang diinvestasikan dalam piutang tidak terlalu besar.

3. Perusahaan harus mengawasi dan lebih memperhatikan persediaan barang yang tersedia agar tidak terjadi penumpukan. Hal ini dapat mengurangi pembelian secara kredit sehingga dapat meminimalkan hutang usaha agar tidak terlalu tinggi.
4. Perusahaan sebaiknya membuat jadwal pelaksanaan mengenai perencanaan arus kas perusahaan, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar. Sehingga dapat mengawasi penerimaan kas agar dapat maksimal penggunaannya.
5. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melanjutkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang belum diteliti seperti pengendalian internal piutang dan hutang.
6. Bagi pembaca, dari hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu referensi untuk pembuatan tugas dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Agoes, Sukrisno. 2012. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat, Jakarta.
- Baridwan, Zaki. 2012. *Intermediate Accounting*. Edisi 8. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Fahmi, Irham. 2013. *Analisa Laporan Keuangan*. Bandung: Lentera Ilmu Cendekia.
- Firdaus. 2013. *Auditing*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia.

Harahap, Sofyan Syafri. 2014. *Akuntansi Aktiva Tetap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Hery. 2016. *Akuntansi Intermediate*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Ikatan Akuntansi Indonesia . 2013. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Kasmir. 2012. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Keiso, donald E., *et al.* 2012. *Akuntansi Intermediate*, Edisi 12. Jakarta: Erlangga.

Muhammad Nuh dan Hamizar. 2011. *Intermediate*, Edisi 12. Jakarta: Erlangga.

Mulyadi. 2012. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Munawir, S. 2014. *Analisa Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Riyanto, Bambang. 2012. *Dasar-dasar Pembelanjaan*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

S.R., Soemarso. 2016. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Bisnis* . Alfabeta. Bandung.

Warren, Carl S., *et al.* 2015. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Weygandt, Jerry J., *et al.* 2015. *Pengantar Akuntansi*, Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.